

**SEM&LATENT ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИДАН
Фойдаланган холда Ўзбекистонда кичик ва ўрта
бизнес субъектларига яратилган ташқи мухит
Эмперик таҳлили**

Хайитова Нигора

Тошкент молия институти
Статистика ва эконометрика
кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800340>

Ўзбекистон Марказий Осиё минтақасидаги давлатлар ичида аҳоли зичлиги бўйича энг биринчи ўринда туради. Аҳолисининг учдан бир қисми 29 ёшдан кичик бўлиб, деярли ярим аҳолиси чекка қишлоқ худудларида истиқомат қилади. Хар йили 29 ёшгача бўлган меҳнатга лаёқатли 800 минг киши меҳнат бозорига қўшилади, ва шунинг ўзи янги иш ўринларини яратиш қанчалик муҳим ва устувор вазифа эканлигини кўрсатиб беради.

Кичик бизнесни ривожлантириш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг, шу жумладан ишсизликни камайтириш ва камбағалликни қисқартиришнинг энг асосий драйвери ҳисобланиб, бунинг ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев ҳам 2022 йил 22 август кунини пойтахтда тадбиркорлар билан бўлган учрашув вақтида таъкидлаб ўтдилар.

Расмий маълумотларга кўра, кичик ва ўрта корхоналар бандликнинг энг катта манбайи ҳисобланади, 2000-йилда 31% бўлган бўлса, бугунги кунда улар меҳнатга лаёқатли аҳоли қатламининг 54.9% ни иш билан таъминламоқда. Ўзбекистонда иш билан банд бўлган хар 2 кишининг биттаси кичик ва ўрта корхоналарда ва деярли 70% и иш билан таъминланган.

1-жадвалда 2016 йилда кичик бизнеснинг улуши кўрсатилган давр ичида ўзининг энг юқори даражаси 66.8% ни ташкил этиб, жон бошига ЯИМ ҳам \$2 705.0 кўрсаткич билан 2016-2021 даврлар ичида энг юқори кўрсаткични кўрсатиб турибди, 2021 йилда эса кўрсаткичлар расайганини кўриш мумкин, бу кўрсаткич норасмий секторда бўлса ҳам кичик ва ўрта бизнеснинг тренди билан бог'лиқ бўлиши мумкин.

Юқоридаги маълумотлар шуни кўрсатадики, юртимизда кичик бизнес субъектларини ривожлантириш энг устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Энг аввало, давлат кичик бизнесни ривожлантиришни унга керакли мухит ва шароит яратиб беришдан бошлаши зарур.

Ушбу илмий тадқиқот ишида, кичик ва ўрта корхоналарга давлат томонидан яратиб берилган шароитлар эмперик таҳлил қилиниб баҳоланади. Кичик бизнес субъектларининг ташқи мухитини баҳолаш борасида илм фанда жуда кам изланишлар олиб борилган. Асосан ташқи мухитни таъсир қилувчи омил сифатида хорижий тадқиқотчилар Онтораел Ризал, Сухадак, Маврди Мухаммад Холид лар озиқ овқат ва ичимликлар саноатига ички ва ташқи омилларнинг таъсирини ўргани ўтишган. Мухаммад Назри, Freyzer Sherman, Patrik Glison, Merilin Lindblad, Iedunote, Mageplaza ва бошқалар ўрганиб чиқишган.

Ўзбек олимларидан Dildora Tadjibaeva, Ойбек Арипов ва бошқалар бу борада салмоқли ишлар олиб боришган. Лекин, кичик бизнеснинг ташқи мухитини деярли ҳеч бир адабиётларда баҳоланмаганлиги бу илмий тадқиқот ишини долзарблигини янада оширади.

Ушбу илмий тадқиқот ишида тенгламаларни моделлаштириш ва LATENT (SEM&LATENT) эконометрик моделларидан фойдаланган ҳолда 8 та ўзгарувчилар жаҳон банкининг 2019 йил Ўзбекистонда 1041 та кичик ва ўрта корхоналарда ўтказилган сўровномалар орасидан танлаб олинган. Улар қуйидагилар:

1. tax – солиқ ставкалари бўйича тўсиқлар мавжудлиги
2. tax_administration – солиқ маъмуриятларидаги тўсиқлар мавжудлиги
3. licensing – бизнесни литсензиялаш ва рухсатномалар олишдаги тўсиқлар мавжудлиги
4. politics – сиёсий барқарорлик
5. corruption – коррупция
6. courts - суд тизими
7. access_land – ердан фойдаланишга бўлган тўсиқлар мавжудлиги
8. access_finance – молиявий тўсиқлар мавжудлиги

Ўзгарувчиларнинг хаммаси доимий ўзгарувчилар бўлиб (0 билан 1 оралиқда) муаллиф томонидан тозалангандан сўнг умумий респондентлар сони 856 тага тушган ва керакли натижа олиш учун бу сон етарли ҳисобланади. Бу ерда ўзгарувчилар мазмунан бир хил категорияга келтирилган, яъни “тўсиқ мавжуд эмас” деган респондентлар 1 ва “тўсиқ мавжуд” деб овоз берганлар 0 деб олинган. Маълумотлар STATA 16 дастури ёрдамида тахрирланган. Келтириб ўтилган барча ўзгарувчилар бизнес субъектлари бевосита таъсир кўрсатолмайдиган ва давлатнинг бошқарувида бўлганлиги сабабли LATENT эконометрик моделидан фойдаланган ҳолда “business_environment” яъни “бизнес мухит” деб

номланган 1 дона умумий latent ўзгарувчи Бартлетт формуласи ёрдамида ҳисобланиб яратиб олинди.

Яратиб олинган ўзгарувчининг қийматлари керакли оралиқга тушиши учун Min-Max scaling формуласидан фойдаланган холда 0 ва 1 оралиқга келтириб олинди.

Ушбу илмий тадқиқот ишида эконометрик моделлардан фойдаланган холда бизнес муҳит деб номланган индекс яратиб олинди. Олинган натижалардан билиш мумкинки 2019 йил ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритиб келаётган тадбиркорлик субъектларига давлат томонидан яратилган имкониятларни 63.55% тадбиркорлик субъектлари яхши деб баҳолашган. Бу давлатимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган сиёсатларнинг самарасини корсатиб беради. Респондентларнинг 36.45% и деярли 3 дан 1 қисми эса тадбиркорлар давлат томонидан бўлган муносабатдан қониқмаганини кўрсатиб беради. Бу эса соҳада етарли муаммолар мавжудлигини ва уларни бартараф этиш лозимлигини англатади.

Мавжуд тадқиқот ишининг камчилик қисми шуки, бунда соҳалар кесимида натижалар қамраб олинмаган ва келажакдаги ишларда бажарилиши кўзда тутилган. Ушбу натижа кичик ва ўрта корхоналарнинг самарадорлигини баҳолашда таъсир этувчи омил сифатида қўлланилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Осиё Тараққиёт Банки. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/42007-014-ssa.pdf> (26 September 2018).
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/08/23/meeting-with-businessmen/>
3. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
4. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>
5. “Analysis of the influence of external and internal environmental factors on business performance: a study on Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) of food and beverage”. 2017. ЖУРНАЛ Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences.
6. “The impact of internal factors on small business success: a case of small enterprises under the felda scheme”. Khadijah Mohamad Radzi¹, Mohammad Nazri Mohd Nor², and Suhana Mohezar Ali³. Asian Academy of Management Journal, Vol. 22, No. 1, 27–55, 2017

7. Ilxomovna H. N. DIGITAL CONDITIONS OF SERVICES DEVELOPMENT AND ITS STATISTICAL ANALYSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 1983-1987.
8. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.
9. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 636-641.
10. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.
11. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy. – 2022.

